

РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Сиддиков Захид Тулкунович

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187128>

Аннотация. В данной статье рассматриваются развития зеленой экономики в Республике Узбекистан, особенности «зеленой» экономики в рамках концепции устойчивого развития. Рассматриваются предпосылки данного явления и перспективные направления экологического инвестирования.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, экологическая ответственность бизнеса, эко-инвестиции, социальное инвестирование

Annotation. This article discusses the development of the green economy in the Republic of Uzbekistan, the features of the “green” economy within the framework of the concept of sustainable development. The prerequisites for this phenomenon and promising directions for environmental investment are considered.

Key words: sustainable development, green economy, environmental responsibility of business, eco-investment, social investment

Аннотация. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida “yashil” iqtisodiyotning xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Ushbu hodisaning zaruriy shartlari va ekologik investitsiyalarning istiqbolli yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, biznesning ekologik mas‘uliyati, ekoinvestitsiyalar, ijtimoiy investitsiyalar

В Узбекистане 2025 год объявлен Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики. Об этом заявил 20 ноября Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. Глава государства отметил, что сегодня негативные последствия изменения климата ощутимы не только в Узбекистане, но и во многих странах мира, загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, опустынивание, а также бесконтрольное использование ископаемого топлива ведут к глобальному потеплению, увеличению природных катастроф и серьезному ущербу окружающей среде и здоровью населения. Как и другие государства Центральной Азии, Узбекистан уязвим к последствиям изменения климата. Эта проблема угрожает природному капиталу, отрасли сельского хозяйства, включая использование земельных и водных ресурсов, усиливает риск стихийных бедствий. Согласно данным глобального индекса для сравнения уровня адаптации стран мира к изменению климата ND-GAIN (The Notre Dame Global Adaptation Initiative), Узбекистан занял 65 место в рейтинге из 187 стран по результатам 2022 года. Около 70% проблем в области развития Центральной Азии связано с нехваткой воды. По данным Института мировых ресурсов (WRI)³, Узбекистан входит в число 25 стран мира особо подверженных водному стрессу и последствия изменения климата лишь усугубляют проблему нехватки воды. Экономика страны занимает пятое место в мире по степени интенсивности выбросов парниковых газов, создает почти половину выбросов парниковых газов от использования энергоресурсов.

О своей новой климатической цели – сократить к 2030 году удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% – Узбекистан объявил на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) КС-26 в г. Глазго (Великобритания) в 2021 году. В последние годы в нашей стране было принято и реализовано несколько стратегических документов и постановлений, в числе которых постановление Президента РУз, которым утверждена Национальная стратегия перехода к зеленой экономике на 2019-2030 гг. и создан Межведомственный совет по зеленой экономике. Узбекистан запустил общенациональную инициативу «Зеленое пространство», а также начал реализацию Региональной климатической стратегии совместно с соседними странами. Кроме того, в Ташкенте был создан Университет Центральной Азии, специализирующийся на изучении изменений климата и окружающей среды. [1].

Устойчивое развитие представляет собой концепцию социально-экономических преобразований, направленных на удовлетворение человеческих потребностей и достижение глобальных целей человеческой цивилизации. Инструментами в достижении такой глобальной цели служат ответственная эксплуатация природных богатств, направление инвестиций в соответствующие области (экологизация производства, снижение промышленной нагрузки на окружающую среду), переориентирование научно-технического прогресса в развитие энергосберегающих технологий, соответствующие институциональные изменения в областях ответственности отдельных государств и международных организаций. Концепция устойчивого развития включает в себя три взаимосвязанных компонента: развитие экономики, ориентированное на достижение определенного уровня социальных благ; прогресс в области выполнения социальных обязательств; ответственное обращение с окружающей средой. [1] Последний элемент концепции представляет особый интерес, так как экологическая ответственность прошла достаточно долгий путь, от первых представлений ученых, выраженных в общих идеях и направлениях, до конкретных мероприятий, обсуждаемых на государственном и межнациональном уровнях.

Зеленая экономика – направление в экономической науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, в рамках которого считается, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является ее частью. Теория зеленой экономики базируется на трех аксиомах: невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов; все на поверхности Земли является взаимосвязанным. Постоянный экономический рост невозможен – возможно только постоянное экономическое развитие. Концепция «зеленой экономики» получает все больший общественный резонанс. Она активно обсуждается экспертами, политиками, неправительственными организациями. Сторонники концепции «зеленой экономики» считают, что преобладающая сейчас экономическая система несовершенна. Хотя она дала определенные результаты в повышении жизненного уровня людей в целом, и особенно ее отдельных групп (или групп стран), негативные последствия функционирования этой системы значительны: это экологические проблемы (изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия), истощение природного капитала, широкомасштабная бедность, нехватка пресной воды, продовольствия, энергии, неравенство людей и стран. Все это создает угрозу для нынешнего и будущего поколений. Для выживания и развития человечества требуется переход к «зеленой экономике» – то есть системе видов экономической деятельности,

связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита [4].

Фундаментом новой идеи служит постулат о несовершенстве существующей экономической системы. При этом в качестве главной цели «зеленой экономики» называют обеспечение устойчивого развития в условиях ограниченных природных ресурсов и дальнейшее развитие экологических инициатив на практике. В рамках существующей экономической системы отдается некоторый приоритет вопросам социального обеспечения и увеличения уровня благосостояния и качества жизни людей. Но при этом неотъемлемыми спутниками существующей модели развития являются такие факторы, как загрязнение окружающей среды, уменьшение посевных площадей, увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу. [2] Ученые приходят к выводу о прямой взаимосвязи неограниченного роста экономики и накоплению и обострению глобальных проблем экологического характера. «Зеленая экономика» может предложить ряд возможностей для выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации. Во-первых, развитие технологий в области возобновляемых источников энергии. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции позволят снизить нагрузку на окружающую среду путем минимизации объемов вредных выбросов в атмосферу и уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми для окружающей среды последствиями (особенно актуально для атомных электростанций). [3].

Во-вторых, ответственное отношение к окружающей среде. В первую очередь, речь идет об ответственности бизнеса за принятие решений в области природоохранных мероприятий. На решение проблемы загрязнения окружающей среды направлены действия как государственных органов, так и различных международных организаций и некоммерческих фондов. Их деятельность развивается в нескольких направлениях: разработка и принятие стандартов по содержанию вредных веществ в отходах промышленных предприятий, введение мероприятий по контролю и мониторингу экологической обстановки в районах интенсивного промышленного производства, экологическое образование и воспитание. В свою очередь бизнес, в свойственной ему активной манере, разрабатывает свои мероприятия, направленные на достижения тех же целей. В последнее десятилетие становится популярным направление экологического менеджмента в крупных компаниях. Система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии со стандартом ISO 14001 представляет собой объединенный и описанный набор инструментов экологического менеджмента, который стал результатом многолетнего опыта и экспериментов различных предприятий и исследовательских институтов, менеджмента ряда стран, где органы государственного управления всячески содействовали развитию методов экологического менеджмента в качестве инструментов, которые предприятия могут применять и использовать по своему усмотрению без законодательного давления со стороны государства. Экологическая ответственность бизнеса становится все более популярной и занимает важное место в числе репутационных преимуществ компании. Кроме того, меры в рамках обеспечения экологической ответственности могут приносить реальную выгоду в финансовом эквиваленте. Экологическая ответственность бизнеса представляет собой осознанное и мотивированное участие корпоративных структур в разнообразных мероприятиях, направленных на предупреждение и минимизацию негативных воздействий на

окружающую 90- ситуаций, поддержку мер по охране здоровья, сохранению культурно-исторического наследия, биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий, сохранению исчезающих биологических видов.

В-третьих, привлечение инвестиционных ресурсов с целью развития экологических и природоохранных инициатив. Это направление представляется наиболее интересным с точки зрения участия бизнеса. Как уже говорилось выше, бизнес напрямую заинтересован во введении природоохранных инициатив на производстве в силу различных причин. Среди них минимизация «экологических выплат», достижение определенного уровня «престижа» компании, включение ценных бумаг компании в определенные фондовые индексы по критериям экологической ответственности.

Переход к «зеленой» модели экономики невозможен без значительного объема привлеченных средств. Инвесторами могут выступать как коммерческие структуры (инвестиционные фонды, банковский сектор, крупные компании) так и государство. Важным элементом стимулирования притока инвестиционных ресурсов могут выступать различные рыночные инструменты. Но при этом возникает проблема экономической оценки таких вложений. В некоторых сферах, таких как транспорт, негативные эффекты внешнего окружения не влияют напрямую на экономические показатели. В итоге процесс принятия решений о дополнительных вложениях средств в область экологической безопасности не может быть налажен должным образом. Подобная ситуация складывается и в сфере утилизации отходов, в том случае, когда стоимость изготовленного в ходе вторичной переработки продукта не включает в себя затраты на саму утилизацию. По этой причине многие предприятия вынуждены искать нетрадиционные пути привлечения средств.

Отдельно необходимо рассмотреть возможные направления «зеленых» инвестиций. Ученые выделяют несколько секторов хозяйства, вложения в которые позволят достичь необходимого эффекта. Среди них сельское хозяйство, энергетика, промышленное производство, транспортная отрасль, утилизация отходов. Инвестирование в эти области должно отвечать критериям достижения некоего полезного эффекта, помимо экономической эффективности. [5].

Инвестирование в сельскохозяйственную отрасль должно преследовать ряд важных целей: сохранение пахотных земель, увеличение объемов урожая, повышение эффективности использования земельного фонда и обрабатываемых земель, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур (устойчивых к различным климатическим условиям). Достижение поставленных целей позволит достичь не только экономического эффекта (увеличение объемов производимой продукции, рост прибыли), но и окажет влияние на экологическую обстановку, а так же позволит решить проблему продовольственной безопасности.

Инвестиции в энергетическую отрасль играют важную роль в снижении нагрузки на окружающую среду. Развитие науки и техники уже сейчас позволяет создавать эффективные электроустановки на альтернативных источниках энергии.

Вложения в транспортную отрасль развиваются в нескольких направлениях. Самыми эффективными признаются развитие технологий по снижению уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах и инвестиции в производство экологически чистого транспорта. Проектирование и производство экологически чистого транспорта является высокотехнологичной сферой, применяющей наработки из

различных областей науки. В настоящее время в развитых странах электромобили уже не являются фантастикой и прочно входят в повседневную жизнь.

Роль государства в обеспечении процесса «зеленого» инвестирования лежит в двух сферах: законодательное воздействие и субсидирование конкретных отраслей. В компетенции специализированных органов власти находится разработка новых стандартов в области охраны окружающей среды, экономическое обоснование платежей за вредные выбросы в атмосферу и водоемы, контроль деятельности предприятий и недопущение нарушений. Финансовая поддержка со стороны государства так же может сыграть важную роль в стимулировании «зеленых» инвестиций. Государство, выступающее в роли ответственного в экологическом плане инвестора, дает своеобразный «сигнал» частным инвесторам, демонстрируя заинтересованность в той или иной области. [6].

«Зеленая» экономика, являясь составным элементом концепции устойчивого развития, обладает значительным потенциалом. В ее рамках возможно решение актуальных проблем глобального характера, более того, предлагаются вполне конкретные решения и механизмы достижения поставленных целей. Тем не менее, ученым еще предстоит ответить на ряд вопросов о достижении равновесия между экономическим эффектом и экологической эффективностью. Последние десятилетия показывают, что бизнес готов отвечать на запросы общества в различных областях, будь то социальная ответственность или охрана окружающей среды. Рынок также реагирует, порождая новые инструменты, формируя новые хозяйственные связи. Поддержанные на государственном и международном уровнях, инициативы бизнеса продолжают свое развитие в важных для всего человечества сферах, среди которых особое место занимает ответственное использование природных богатств.

Среди основных направлений развития зеленой экономики в Республике Узбекистан, на которые необходимо обратить внимание прежде всего, можно выделить: 1. Создание законодательной базы в области «зеленой» экономики. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует четкая законодательная база в сфере зеленой экономики. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства и применение наиболее успешных практик в экологических вопросах имеют жизненно важное значение для перехода к устойчивому развитию. 2. Внедрение чистых технологии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
3. Порфирьев Борис Николаевич "зеленый" фактор экономического роста в мире и в России // Проблемы прогнозирования. 2018. №5 (170). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenyy-faktor-ekonomicheskogo-rosta-v-mire-i-v-rossii> (дата обращения: 30.12.2021).
4. The Swiss Re Institute (2021). World economy set to lose up to 18% GDP from climate change if no action taken, reveals Swiss Re Institute’s stress-test analysis